

EFEITOS DA TERAPIA DE ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA SOBRE OS NÚCLEOS SUBTALÂMICO E GLOBO PÁLIDO INTERNO NA DOENÇA DE PARKINSON: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

EFFECTS OF DEEP BRAIN STIMULATION THERAPY ON SUBTHALAMIC NUCLEI AND GLOBUS PALLIDUS INTERNUS IN PARKINSON'S DISEASE, AN INTEGRATIVE REVIEW

LETÍCIA GUEDES DURÃES¹, LUCAS CARVALHO SILVA¹, LUCAS GABRIEL COUTO BRAGA¹, LORENA SOARES MAIA DE WERNA MAGALHÃES¹, ENZO DONATO BENEVIDES¹, LAMARA LAGUARDIA VALENTE ROCHA^{2*}

1. Acadêmico(a) do curso de Medicina da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais - FCMMG; 2. Graduada em Ciências Biológicas pela UFMG; Mestre em Biologia Celular pela UFMG; Doutora em Biologia Celular e Estrutural pela UFV; Docente titular da Faculdade de Medicina Ciências Médicas de Minas Gerais.

* Rua Conde de Linhares 678 apto 101, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, CEP: 30380-030, lamara.laguardia@gmail.com

Recebido em 19/09/2020. Aceito para publicação em 07/10/2020

RESUMO

Introdução: A doença de Parkinson é uma doença degenerativa do sistema nervoso central (SNC). Com o envelhecimento, todos os indivíduos apresentam morte progressiva das células nervosas que produzem dopamina. Consideramos a doença de Parkinson idiopática, entretanto, existem indicativos de que ela decorre de um conjunto de fatores dentre genéticos e ambientais. Devido à sua evolução, gravidade e progressão variáveis, seu tratamento é diverso e pode consistir em intervenções farmacológicas, cirúrgicas e/ou acessórias (como fisioterapia). Inicialmente, é indicada a terapia medicamentosa, mas, como a doença é degenerativa, seu efeito pode não ser eficaz a longo prazo. Portanto, mesmo sendo arriscadas e permanentes, alternativas cirúrgicas podem ser consideradas. Existem dois tipos de alternativas cirúrgicas: por meio de lesões no SNC (talamotomia e palidotomia) e a estimulação cerebral profunda, mais eficaz que a primeira. **Objetivo:** Apresentar, por meio de uma revisão integrativa, os efeitos da ECP no NST e GPi no tratamento da doença de Parkinson. **Metodologia:** Foi realizada uma busca na literatura médica, por meio da base de dados PUBMED, de estudos publicados entre 2014 e 2020, cuja temática abrangesse os efeitos da ECP no NST e GPi no tratamento da doença de Parkinson. **Resultados:** Foram encontrados 120 estudos coerentes com os critérios desejados dos quais 9 foram selecionados para discussão. **Conclusão:** A estimulação cerebral profunda é uma intervenção benéfica para sintomas da doença de Parkinson, e mostra-se e mais eficaz que o tratamento medicamentoso isolado.

PALAVRAS-CHAVE: Estimulação cerebral profunda, doença de Parkinson, núcleo subtalâmico, globo pálido interno.

ABSTRACT

Introduction: Parkinson's disease is a degenerative disease of the central nervous system (CNS). With aging, all individuals

present progressive death of nerve cells that produce dopamine. We consider idiopathic Parkinson's disease, however, there are indications that it stems from a set of genetic and environmental factors. Due to its variable evolution, severity and progression, the treatments are diverse and may consist of pharmacological, surgical and/or accessory interventions (such as physiotherapy). Initially, drug therapy is indicated, but as the disease is degenerative, its effect may not be effective in the long run. Therefore, even though they are risky and permanent, surgical alternatives can be considered. There are two types of surgical alternatives: through CNS lesions (subthalamotomy and pallidotomy) and deep brain stimulation, more effective than the first. **Objective:** To present, through an integrative review, the effects of DBS on STN and GPi in the treatment of Parkinson's disease. **Methodology:** A search was conducted in the medical literature, through the PUBMED database, of studies published between 2014 and 2020, whose theme covered the effects of DBS on STN and GPi in the treatment of Parkinson's disease. **Results:** 120 studies were found consistent with the desired criteria of which 9 were selected for discussion. **Conclusion:** Deep brain stimulation is a beneficial intervention for symptoms of Parkinson's disease, and is shown to be more effective than drug treatment alone.

KEYWORDS: Deep brain stimulation, Parkinson's disease, subthalamic nucleus, *globus pallidus internus*.

1. INTRODUÇÃO

A Doença de Parkinson (DP) apresenta maior incidência na população idosa, acima de 65 anos, com um acometimento maior nos homens do que em mulheres¹. Essa doença principalmente quando diagnosticada tardiamente, pode provocar graves efeitos em seus portadores com prejuízos contínuos em âmbito físico-motor e psicossocial. Outra preocupação é a comum associação da DP com a depressão e demência. A depressão possui como

possível consequência do comprometimento do quadro motor, associado à ideia e percepção de incapacidade individual somado aos estigmas impostos sobre a condição dos pacientes, a demência pode surgir a partir da progressão do quadro da doença².

A etiologia da DP não é definida de forma exata, sendo considerada de natureza idiopática, porém, acredita-se que sua ocorrência é um conjunto de fatores podendo ser: genéticos, estresse oxidativo, anormalidades mitocondriais, toxinas ambientais e alterações do envelhecimento. Todos esses fatores são considerados como etiopatogênicos e englobam a predisposição genética com os fatores ambientais criando conceito de causa multifatorial³.

A DP é definida a partir de uma variação fenotípica importante, decorrente de uma síndrome extrapiramidal sinalizada pela rigidez, tremores, bradicinesia (movimentos mais lentos), acinesia (comprometimento para iniciar movimentos) e postura característica encurvada⁴. A fisiopatologia da DP é considerada como neurodegenerativa e progressiva devido às disfunções existentes monoaminérgicas múltiplas, como a deficiência dos sistemas noradrenérgicos, colinérgicos, serotoninérgicos e principalmente dopaminérgicos⁵.

A despigmentação da substância negra indica deficiência no sistema da dopamina e quanto mais expressiva for a despigmentação maior será a perda da dopamina. A depleção do neurotransmissor dopaminérgico e da degeneração de seus neurônios são importantes para o controle do processamento das informações pelos gânglios da base, o que poderá reduzir as atuações da parte motora do córtex cerebral e resultar no declínio dos movimentos voluntários. Em resumo, ocorre uma progressiva perda neuronal de células ventro-laterais da parte compacta da substância negra do mesencéfalo⁶.

O tratamento para a DP é variado e dependente do nível de gravidade do paciente podendo ser baseado em intervenções farmacológicas e cirúrgicas e/ou acessórias como fisioterapia e fonoterapia. O mais comum inicialmente seria a terapia medicamentosa, principalmente a levodopa, que possui como objetivo reajustar e reequilibrar os níveis de dopamina na região estriatal, o motivo mais importante dos sintomas motores². Porém, como a DP é uma doença degenerativa os efeitos medicamentosos podem não resolver a sintomatologia do paciente no longo prazo, neste ponto, alternativas cirúrgicas passam a ser mais viáveis. Existem cirurgias realizadas para lesar estruturas cerebrais (tálamo e globo pálido interno) e, assim, diminuir os sintomas correspondentes da doença, técnicas conhecidas como talamotomia e palidotomia porém não são técnicas reversíveis podendo gerar outros prejuízos⁷. Um tipo de tratamento cirúrgico mais eficaz que a palidotomia e talamotomia é a Estimulação Cerebral Profunda (ECP), atuante na melhoria dos sintomas parkinsonianos e com menores efeitos colaterais. A ECP no Núcleo Subtalâmico (NST) e Globo Pálido interno (GPi) modula a hiperatividade e hiperexcitabilidade nos gânglios basais

equilibrando as variações e as discinesias provocadas pela levodopa nos pacientes com a DP². A técnica é executada através da implantação de eletrodos que efetuarão estímulos elétricos no NST e GPi⁷.

O NST e o GPi na fisiologia do movimento são responsáveis e colaboradores pelas conexões cerebrais e no amortecimento dos movimentos, participando ativamente também da via de inibição do trato bulbo retículo espinal, inativando os motoneurônios gama do músculo antagonista, assim, evitando-se a ocorrência do reflexo de estiramento e do enrijecimento da movimentação voluntária⁸. O prejuízo destas estruturas gera alguns dos sintomas característicos da DP, este é o motivo principal da ECP atuar sobre o NST e o GPi e ter o potencial benéfico ao paciente.

O presente estudo possui como principal objetivo reunir e discutir os efeitos da terapia de ECP sobre o NST e GPi na DP para possivelmente abordar as vantagens e desvantagens deste tipo de tratamento.

2. MATERIAL E MÉTODOS

Na realização da presente revisão integrativa as seguintes etapas foram adotadas: 1- escolha do tema a ser discutido, 2- formação da pergunta norteadora, 3- estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão, 4- busca na literatura, 5- seleção dos estudos encontrados, 6- discussão e interpretação dos estudos escolhidos e 7- redação da revisão integrativa.

A pergunta norteadora formulada foi: quais os efeitos da ECP no NST e GPi no tratamento da doença de Parkinson?

Buscando responder à pergunta em questão, durante o mês de junho de 2020, foi feita uma busca na literatura médica. Os critérios de inclusão adotados foram: estudos publicados entre 2014 e 2020, escritos em língua inglesa, e que estavam nos formatos de ensaio clínico e estudo controlado aleatorizado e que apresentavam, como temática, os efeitos da ECP no NST e GPi no tratamento da doença de Parkinson, indexados na base de dados PUBMED. Os descritores utilizados foram: “Parkinson” e “*Deep Brain Stimulation*”. O operador booleano “AND” foi adotado com o intuito de facilitar e especificar a busca. A mesma foi realizada tendo como enfoque assuntos médicos sendo adotado o MeSH como ferramenta para maior especificação do resultado. Por fim a busca realizada foi: (Parkinson) AND “*Deep Brain Stimulation*” [MeSH].

A busca no banco de dados PUBMED retornou 120 artigos coerentes com os critérios de inclusão previamente estabelecidos. Dentre os estudos encontrados, após uma leitura crítica dos mesmos, 9 foram selecionados para discussão.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 apresentada abaixo contém, de forma sucinta, as principais informações dos 9 artigos principais selecionados. Nela são apresentados dados quantitativos e conclusões relevantes que foram

utilizadas na construção da discussão abordada posteriormente no presente artigo.

Tabela 1. Dados dos artigos principais usados como referenciais teóricos desta revisão

Autor	Título	Objetivo	Tipo de estudo	Resultado
Okun <i>et al.</i> (2014) ⁹	Acute and Chronic Mood and Apathy Outcomes from a Randomized Study of Unilateral STN and GPi DBS	Estudar o humor e os efeitos comportamentais do estímulo cerebral profundo do NST e do GPi para a DP	Ensaio clínico randomizado	Foram avaliados 30 pacientes que receberam ECP, sendo 16 NST e 14 GPi. Não foram encontradas diferenças significativas entre os dois grupos durante a pesquisa e o uso de uma abordagem faseada para ECP no NST ou no GPi, juntamente com uma estratégia de redução não agressiva de medicamentos, resultou em resultados motores semelhantes e poucos efeitos adversos no humor e apatia, sendo o aumento de problemas de ansiedade e humor os mais presentes.
Odekerken <i>et al.</i> (2016) ¹⁰	GPi vs STN Deep Brain Stimulation for Parkinson Disease: Three-year Follow-Up	Comparar sintomas motores, cognição, humor e comportamento, três anos após a ECP do GPi e NST na DP avançada.	Ensaio clínico randomizado controlado	Foram inscritos 128 pacientes, mas somente 90 foram capazes de completar o seguimento de três anos que obteve como resultado melhora significativamente maior dos sintomas motores após a implantação do ECP no NST e não foram observadas diferenças entre os grupos em um escore composto para cognição, humor e comportamento.
George <i>et al.</i> (2014) ¹¹	The Effect of Deep Brain Stimulation Randomized by Site on Balance in Parkinson's Disease	Avaliar a diferença no equilíbrio e na marcha de pacientes com a DP após a terapia de ECP, comparando os dados dos que tiveram ECP no NST, dos que tiveram no GPi. Além de comparar o desempenho com a ECP aliada a medicação.	Ensaio clínico randomizado duplo cego	A pesquisa teve 37 participantes, todos com a DP, que foram analisados por 6 meses antes e 6 meses após a cirurgia. Desses pacientes 14 receberam ECP GPi, 14 no NST e 9 foram o grupo controle, recebendo apenas medicação. Os resultados demonstraram que o desempenho dos pacientes que receberam ECP no STN e no GPi foi parecido e que ambos não apresentaram muita diferença antes e após a cirurgia. Já quanto à medicação, foi constatado que houve melhorias sinérgicas ao combinar medicação com a ECP.
Lhommée <i>et al.</i> (2018) ¹²	Behavioural Outcomes of Subthalamic Stimulation and Medical Therapy Versus Medical Therapy Alone for Parkinson's Disease With Early Motor Complications (EARLYSTIM Trial): Secondary Analysis of an Open-Label Randomised Trial	Avaliar as mudanças de comportamento em pacientes com DP que receberam tratamento combinado com estimulação subtalâmica e terapia médica durante um período de acompanhamento de 2 anos em comparação com a evolução comportamental sob terapia médica isolada.	Ensaio clínico randomizado controlado	Foram inscritos 251 pacientes portadores da DP, dos quais 127 receberam somente terapia médica e 124 receberam ECP no NST bilateral mais terapia médica. Foram observados durante a pesquisa que as doses de Levodopa para os indivíduos que recebiam ECP foi reduzida enquanto para o outro grupo foi aumentada, além disso o grupo que recebia só o tratamento medicamentoso não apresentou melhora na questão das flutuações neuropsiquiátricas, o que foi observado nos indivíduos que recebiam a ECP. Essa pesquisa mostra que o tratamento com ECP aliado à terapia médica é mais produtivo que a terapia médica isolada.
Saatçi <i>et al.</i> (2019) ¹³	The Therapeutic Effect of Deep Brain Stimulation on Olfactory Functions and Clinical Scores in Parkinson's Disease	Avaliar os efeitos da ECP do NST na disfunção olfatória de pacientes com a DP. Paralelamente foram avaliados os efeitos nas funções motoras.	Ensaio clínico controlado prospectivo	Participaram 45 pacientes com Parkinson e 40 pacientes saudáveis como grupo controle. Foi observado que o tratamento de estimulação elétrica melhorou as funções olfativas dos pacientes com a doença, no período observado de 3 meses após a cirurgia. Estatisticamente as funções motoras também apresentaram melhora nos pacientes com Parkinson.
Zong <i>et al.</i> (2019) ¹⁴	Clinical study of the effects of deep brain stimulation on urinary dysfunctions in patients with Parkinson's disease	Avaliar os efeitos da ECP nas funções urinárias de pacientes com a DP, usando testes e escalas renomadas, além de testes urodinâmicos.	Ensaio clínico	O estudo teve uma amostra de 416 pacientes, em que 220 receberam a terapia de ECP e 196 não. Todos tinham a DP e se queixavam de problemas urinários. Os resultados apontaram melhora na queixa dos que receberam a terapia da ECP. Além disso, foi identificado que mulheres tiveram resultados melhores em todas as funções urinárias, comparadas aos homens.
Witte <i>et al.</i> (2018) ¹⁵	Does Deep Brain Stimulation Improve Lower Urinary Tract Symptoms in Parkinson's Disease?	Avaliar se a ECP dos NST e GPi melhoram sintomas urinários em pacientes com estágio avançado de Parkinson.	Ensaio clínico randomizado duplo cego	Houve a participação de 128 pacientes, 65 receberam estimulação no GPi e 63 no NST. Foi constatada melhora nas funções urinárias do segundo grupo e um potencial para melhora no primeiro grupo. Concluiu-se também que não ocorreram diferenças significativas entre os resultados de homens e mulheres.
Rothlind <i>et al.</i> (2015) ¹⁶	Neuropsychological Changes Following Deep Brain Stimulation Surgery for Parkinson's Disease: Comparisons of Treatment at Pallidal and Subthalamic Targets Versus Best Medical Therapy	Avaliar se a ECP causa decréscimos neuropsicológicos em pacientes com a DP, comparando os dados obtidos na estimulação do NST com os do GPi e com os de pacientes sob terapia médica, além de avaliar o impacto das mudanças neuropsicológicas	Ensaio clínico randomizado	Participaram da análise do estudo 281 pessoas, 117 receberam a terapia médica, 84 a estimulação do NST e 80 a estimulação do GPi. Os resultados encontrados demonstram que os pacientes que receberam a ECP tiveram declínio de dois ou mais domínios cognitivos, comparados com os que receberam apenas terapia médica. Foi constatado, também, um declínio mais significativo no funcionamento neuropsicológico dos pacientes que receberam a estimulação do NST.

		na qualidade de vida dos pacientes.		
Celiker <i>et al.</i> (2019) ¹⁷	Comparison of Subthalamic Nucleus vs. Globus Pallidus Interna Deep Brain Stimulation in Terms of Gait and Balance; A Two Year Follow-Up Study	Comparar os efeitos da ECP do NST e do GPi no resultado motor, na função da marcha e equilíbrio, no risco de queda e nos sintomas não motores em pacientes com DP avançada.	Ensaio clínico controlado	Inscreveram-se 12 participantes que foram acompanhados por 2 anos, sendo todos portadores da DP. Metade dos pacientes receberam a implantação do ECP no GPi e a outra metade no NST. Os resultados motores no pós-operatório melhoraram significativamente nos dois grupos, os testes de marcha cronometrada exibiram melhor desempenho na mobilidade, os pacientes que receberam ECP no GPi tiveram melhor desempenho do que aqueles que receberam ECP no NST nos testes de marcha cronometrada. Já a avaliação posturográfica demonstrou elevação significativa no risco de quedas dos que tiveram a estimulação no NST.

A partir da análise dos artigos foi possível criar tópicos de discussão sobre efeitos que foram evidenciados nos pacientes que receberam a implantação da ECP e comparar as diferenças presentes entre o NST, o GPi e os medicamentos.

Efeitos da ECP no equilíbrio e na habilidade motora

Não existem dúvidas que a ECP gera uma melhora significativa nos sintomas motores de pacientes com DP, reduzindo e muito as questões das bradicinesias e discinesias, que são característica muito fortes da doença^{9,10,11,17}. Dentre os alvos para a implantação da ECP, tem-se o NST e o GPi como os principais no intuito de atingir o efeito desejado. Foi percebida na maioria dos artigos selecionados a concomitância da ideia de que as diferenças entre os pacientes com ECP no NST e no GPi são insignificantes na maioria dos aspectos, porém alguns apresentaram uma tendência maior a um grupo que o outro^{10,11,17}.

No estudo de Celiker *et al.* (2019)¹⁷ foi avaliado que após a implantação da ECP no NST e no GPi houve uma melhora na questão motora que perdurou todo o período de acompanhamento e em testes que exigiram equilíbrio dinâmico e estático e levantar e sentar consecutivamente sem o apoio dos braços, houve um desempenho melhor de pacientes com ECP no GPi. No quesito de risco de queda foi observado que o grupo com ECP no NST apresentou um risco de queda 100% maior do que antes da implantação e os com ECP no GPi apresentaram diferenças insignificantes¹⁷.

Já George *et al.* (2014)¹¹ mostrou em sua pesquisa que a ECP no NST e no GPi têm efeitos semelhantes no equilíbrio e marcha de indivíduos com DP indicando que o GPi pode ser preferível ao NST em pacientes que tem DP e problemas de estabilidade. Também foi constatado no estudo que os pacientes com a ECP no GPi sentiam-se mais confiantes a respeito do equilíbrio e da marcha, o que não foi visto no NST¹¹. Dessa forma, quando se trata de um melhor equilíbrio após a implantação da ECP há indícios de que o GPi apresenta uma melhor resposta a esse quesito do que o NST^{11,17}.

Nesse contexto, Odekerken *et al.* (2016)¹⁰, em seu estudo, observou que os participantes em dois momentos, 1 ano após a cirurgia e 3 após a cirurgia,

obtiveram resultados que mostraram uma regressão quase completa de todos os sintomas motores nos dois grupos (NST e GPi). Esse mesmo estudo constata que o melhor alvo para a ECP seja o NST, por apresentar melhores resultados nos testes apesar de assumir que o GPi apresenta resultados motores muito semelhantes e tendência menor a desenvolver efeitos colaterais de acordo com a literatura^{10,18}.

Efeitos da ECP comparados aos da terapia medicamentosa

Análises clínicas da literatura evidenciam que tanto a terapia medicamentosa, quanto a ECP no NST ou no GPi, usadas de forma sincrônica ou separada podem causar efeitos positivos e negativos em diversos sintomas do paciente com Parkinson^{9,12}.

Uma das vertentes dos artigos que embasaram essa revisão é a de que o uso concomitante de medicamentos e ECP é mais benéfico para a melhora de sintomas e redução de efeitos colaterais nos pacientes, do que ambas as terapias separadas^{9,11}. Em George *et al.* (2014)¹¹ foi analisada a evolução dos sintomas de equilíbrio e marcha de pacientes com Parkinson nas duas situações terapêuticas abordadas anteriormente e concluiu-se que houve melhora mais expressiva dos sintomas com a utilização sincrônica. Além disso, não houve diferença significativa entre os resultados da ECP no NST e no GPi¹¹. Outro efeito positivo da ECP combinado à terapia médica foi a melhora dos sintomas do trato urinário inferior¹⁴.

A ECP provoca diminuição na dose de medicamento dos pacientes, em Lhommée *et al.* (2018)¹² a quantidade diária de levodopa aumentou 21% nos pacientes que estavam sob terapia apenas medicamentosa e diminuiu 39% nos que receberam ECP no NST, junto com a terapia médica. Ademais, mais medicamentos dopaminérgicos foram utilizados no grupo GPi em comparação com o STN⁹. Neste aspecto, as reduções tipicamente maiores na medicação dopaminérgica após ECP no STN em comparação com a redução após a ECP no GPi foi concluída como a possível causa do declínio significativo dos aspectos da velocidade de processamento dos pacientes¹⁶.

Quando a terapia é conjunta entre remédios e ECP normalmente é feita redução rápida e agressiva na dose medicamentosa após a cirurgia, o que foi descrito como a causa de alguns sintomas comportamentais e

neuropsicológicos, como apatia e depressão^{9,12}.

Nesse viés, em Okun *et al.* (2014)⁹ foi utilizada uma estratégia de redução de medicamentos após a cirurgia da ECP, em fases, de forma menos agressiva, o que resultou em evoluções motoras positivas, semelhantes às observadas na literatura, e poucos efeitos adversos no humor e na apatia.

Em outra análise a terapia unicamente de ECP foi relacionada ao declínio de múltiplas funções cognitivas, tanto na estimulação do NST, quanto do GPI, em comparação com os dados de pacientes que estavam apenas com terapia medicamentosa^{12,16}. Além disso, os sintomas de processamento de memória e de trabalho tiveram um declínio estatisticamente maior no período de 6 meses nos pacientes com apenas ECT¹⁶.

Já a necessidade de medicamentos antidepressivos e antipsicóticos reduziu nos pacientes com ECP no NST em comparação com aqueles tratados apenas com terapia médica¹². Assim como os sintomas de hiposmia apresentaram melhora em pacientes com a ECP e não responderam à terapia apenas medicamentosa^{13,20}.

Cada aspecto e sintoma do paciente com a DP reage de forma diferente às terapias, mas a maioria das análises apontam para melhora geral dos sintomas na utilização sincrônica da ECP, no NST ou no GPI, com a terapia medicamentosa, sendo que esta situação resulta em menor dose de medicamentos¹¹. Foram pontuados também os resultados positivos na diminuição gradativa da quantidade de remédios antiparkinsonianos para os pacientes com a ECP⁹.

Efeitos da ECP no humor e na cognição

Evidências nos estudos comprovam que a implantação da ECP em pacientes com DP gera alterações nos âmbitos da cognição e do humor. Essas podem ser classificadas como um efeito colateral, devido a propagação do impulso elétrico destinado a um alvo acabar interferindo em áreas adjacentes^{9,10}. Diante disso, foram realizadas pesquisas para identificar se há diferença entre a ECP no NST e no GPI, quando se tratando dos efeitos colaterais sobre o humor e a cognição.

O quesito humor e cognição não apresenta diferenças significantes entre os pacientes que receberam ECP no NST e no GPI^{9,10}. Nesse contexto, Okun *et al.* (2014)⁹ percebeu em seu estudo que a melhor forma de se evitar os efeitos colaterais sobre o humor no tratamento usando a ECP seria realizar uma implementação gradual e não efetuar uma redução brusca do medicamento, ajustando a dose no decorrer do tratamento. Quanto aos efeitos colaterais os mais evidenciados em pacientes após a implantação do ECP foram os problemas de ansiedade e de humor, dando um destaque especial para as pacientes do sexo feminino^{9,10}. Já no estudo de Odekerken *et al.* (2016)¹⁰ foi avaliada uma tendência a um melhor desempenho cognitivo dos pacientes com ECP no NST, o que contraria a maioria das literaturas investigadas que indicam que o NST tem uma maior tendência a apresentar um menor desenvolvimento cognitivo que o

GPI. Diante disso, ambos os alvos da ECP, o NST e o GPI apresentam um risco semelhante de desenvolver complicações cognitivas, de humor e comportamentais^{9,10}.

Efeitos da ECP nos sintomas do sistema urinário

Em pacientes com a DP os sintomas mais relevantes relacionados ao sistema nervoso autônomo são os do trato urinário inferior (STUI), os quais a severidade aumenta com a progressão da doença¹⁵. A presença de sintomas urinários em pacientes com DP varia de 37 a 70%¹⁹. Os problemas urinários podem aparecer até antes dos sintomas motores e é caracterizado por alguns pacientes como um dos primeiros sintomas do curso da doença¹⁴. Esses sintomas reduzem a qualidade de vida dos pacientes e os mais comuns são classificados como de armazenamento, sendo eles: frequência miccional aumentada, urgência e incontinência¹⁵.

Em Zong *et al.* (2019)¹⁴ houve uma amostra de 416 pacientes, em que 220 receberam ECP para melhora dos sintomas urinários, foi avaliado se ocorreria melhora no quadro urinário com a terapia de ECP e comparado se existiria diferença estatística entre os sexos. Os resultados apresentaram que os pacientes que receberam a ECP tiveram melhora dos sintomas quando comparados aos que tiveram apenas terapia médica.

Houve comparação em Witte *et al.* (2018)¹⁵ quanto à melhora dos STUI em pacientes com Parkinson sob terapia de ECP do NST ou do GPI. Os resultados mostraram que após 12 meses do começo da terapia por ECT houve melhora nos sintomas de incontinência e frequência urinária dos que receberam ECP NST, mas foi possível perceber apenas uma tendência de redução nos pacientes de ECP GPI.

Há convergência na conclusão de que a ECP contribui para a melhora dos sintomas urinários de armazenamento nos pacientes com Parkinson^{14,15}.

Quanto a análise entre os gêneros, foi percebida melhora expressiva em todos os STUI dos pacientes do sexo feminino, em comparação com os pacientes masculinos. Essa diferença foi explicada pelas particularidades na anatomia da uretra de cada sexo¹⁴. Já em Witte *et al.* (2018)¹⁵ os resultados concluíram que não ocorreu diferença significativa quando comparados os gêneros, neste caso a ECP foi igualmente eficiente na redução dos sintomas urinários em ambos os sexos.

Efeitos da ECP nos sintomas olfatórios

A perda de olfação em pacientes com Parkinson é um dos primeiros sintomas que aparecem na doença, além de ser um dos mais prevalentes, ocorrendo em 70 a 90% dos casos, embora apenas cerca de 28% dos pacientes relatem²¹. Essa alta prevalência de perda na olfação que começa a ocorrer na fase pré sintomática caracteriza-o como um bom marcador diagnóstico da doença antes mesmo do surgimento dos sintomas

motores^{13,21}. O déficit olfativo pode reduzir a qualidade de vida do paciente¹³.

Em Saatçi *et al* (2019)¹³ foi feita análise de 39 pacientes com Parkinson 1 mês antes da ECP e 3 meses após, mantendo 40 pessoas saudáveis como grupo controle. Foi concluído que a ECP pode estimular indiretamente áreas corticais relacionadas à olfação, melhorando o parâmetro de identificação de odores no primeiro mês após a cirurgia, além de melhorar os outros parâmetros de limiar e discriminação de odor, após o terceiro mês. Devido a esses resultados a estimulação elétrica pode ser usada como terapia para pacientes com hiposmia devido a outras causas¹³.

O tratamento apenas com a ECP proporciona melhora nos sintomas dos pacientes com hiposmia em comparação com a falta de resposta desses sintomas à terapia medicamentosa^{13,20}.

4. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do presente trabalho buscou comparar, a partir da análise de 9 artigos, os efeitos da ECP no NST ou GPi, combinada ou não à terapia medicamentosa, nos sintomas de pacientes com DP.

A ECP é uma forma de neuromodulação cerebral que consiste na implantação cirúrgica de eletrodos que estimulam diretamente regiões específicas do cérebro. Os resultados encontrados não deixam dúvidas de que a ECP gera uma melhora significativa nos sintomas motores de pacientes com DP. Embora haja pouca diferença entre os efeitos da utilização da ECP no GPi e NST, os resultados evidenciam que a implantação cirúrgica é efetiva no equilíbrio e na habilidade motora do paciente. Análises clínicas da literatura demonstram que, embora a terapia medicamentosa e a ECP no NST ou no GPi possam causar efeitos positivos e negativos em vários dos típicos sintomas em pacientes com DP, o uso simultâneo de medicamentos e da ECP se mostrou eficaz. Estudos mostram que a ECP resulta na redução da dosagem medicamentosa. Em outra análise, a terapia exclusivamente da ECP foi relacionada ao declínio de múltiplas funções cognitivas, tanto na estimulação do NST, quanto do GPi.

Quanto aos efeitos da ECP no humor e na cognição (que aparecem mais como efeito colateral), não há diferenças expressivas entre os pacientes que receberam ECP no NST e no GPi. Os resultados da ECP nos sintomas do sistema urinário em pacientes com DP são, na totalidade dos artigos considerados, notórios. É importante destacar, no entanto, que, quanto a análise entre os gêneros, foi observada melhora expressiva em todos os STUI dos pacientes do sexo feminino quando comparados com os pacientes masculinos. Por fim, a ECP pode estimular indiretamente áreas corticais relacionadas à olfação, melhorando o parâmetro de identificação de odores dos pacientes com Parkinson que sofrem com perda de olfato. Com isso, ainda que a estimulação profunda não controle todos os sintomas, o seu impacto na qualidade de vida dos pacientes com DP é substancial e duradouro.

5. REFERÊNCIAS

- [1] Gondim ITGO, Lins CCSA, Coriolano MGWS. Exercícios terapêuticos domiciliares na doença de Parkinson: uma revisão integrativa. *Rev Bras Geriatr e Gerontol.* 2016 Apr; 19(2):349–64.
- [2] Alves GJK, Barcelos LB, Borges V, Centeno RS, Ferraz HB, Marinho MM. Impacto Da Estimulação Cerebral Profunda Na Qualidade De Vida E Humor Em Pacientes Com Doença De Parkinson. *Rev Bras Neurol.* 2018; 54(1):5–9.
- [3] Pereira D, Garrett C. Risk factors for Parkinson disease: an epidemiologic study. *Acta Médica Portuguesa,* 2010;23:15-24.
- [4] Moreira CS, Martins KFC, Neri VC, Araújo PG. Doença de Parkinson: como diagnosticar e tratar. *Rev Científica da Fac Med Campos.* 2007; 2:19–29.
- [5] Souza CFM, Almeida HCP, Sousa JB, Costa PH, Silveira YSS, Bezerra JCL. A Doença de Parkinson e o Processo de Envelhecimento Motor. *Rev Neurociências.* 2001 Mar 31;19(4):718–23.
- [6] Teive HA. Etiopatogenia da Doença de Parkinson. *Rev Neurociências.* 2019 Jan 23;13(4):201–14.
- [7] Ferraz BF, Borges V. Doença de Parkinson. *Revista Brasileira de Medicina.* 2002; 59:207-19.
- [8] Hall JE, Guyton AC. Guyton & Hall tratado de fisiologia médica. 13aed. Rio de Janeiro: ELSEVIER, 2017, 1176p.
- [9] Okun MS, Wu SS, Fayad S, Ward H, Bowers D, Rosado C, et al. Acute and chronic mood and apathy outcomes from a randomized study of unilateral STN and GPi DBS. *PLoS One.* 2014 Dec 3; 9(12).
- [10] Odekerken VJJ, Boel JA, Schmand BA, De Haan RJ, Figuee M, Van Den Munckhof P, et al. GPi vs STN deep brain stimulation for Parkinson disease. *Neurology.* 2016 Feb 23; 86(8):755–61.
- [11] St George RJ, Carlson-Kuhta P, Nutt JG, Hogarth P, Burchiel KJ, Horak FB. The effect of deep brain stimulation randomized by site on balance in Parkinson's disease. *Mov Disord.* 2014; 29(7):949–53.
- [12] Lhommée E, Wojtecki L, Czernecki V, Witt K, Maier F, Tonder L, et al. Behavioural outcomes of subthalamic stimulation and medical therapy versus medical therapy alone for Parkinson's disease with early motor complications (EARLYSTIM trial): secondary analysis of an open-label randomised trial. *Lancet Neurol* [Internet]. 2018 Mar 1 [cited 2020 Jun 7]; 17(3):223–31. Available from: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1474442218300358>
- [13] Saatçi Ö, Yılmaz NH, Zirh A, Yulug B. The therapeutic effect of deep brain stimulation on olfactory functions and clinical scores in Parkinson's disease. *J Clin Neurosci.* 2019 Oct 1; 68:55–61.
- [14] Zong H, Meng F, Zhang Y, Wei G, Zhao H. Clinical study of the effects of deep brain stimulation on urinary dysfunctions in patients with Parkinson's disease. *Clin Interv Aging.* 2019; 14:1159–66.
- [15] Witte LP, Odekerken VJJ, Boel JA, Schuurman PR, Gerbrandy-Schreuders LC, de Bie RMA. Does deep brain stimulation improve lower urinary tract symptoms in Parkinson's disease? *NeuroUrol Urodyn.* 2018 Jan 1; 37(1):354–9.
- [16] Rothlind JC, York MK, Carlson K, Luo P, Marks WJ, Weaver FM, et al. Neuropsychological changes following deep brain stimulation surgery for Parkinson's

- disease: Comparisons of treatment at pallidal and subthalamic targets versus best medical therapy. *J Neurol Neurosurg Psychiatry*. 2015 Jun 1; 86(6):622–9.
- [17] Celiker O, Demir G, Kocaoglu M, Altug F, Acar F. Comparison of subthalamic nucleus vs. globus pallidus interna deep brain stimulation in terms of gait and balance; A two year follow-up study. *Turk Neurosurg*. 2019; 29(3):355–61.
- [18] Weaver FM, Follett KA, Stern M, Luo P, Harris CL, Hur K, et al. Randomized trial of deep brain stimulation for Parkinson disease: Thirty-six-month outcomes. *Neurology*. 2012 Jul 3; 79(1):55–65.
- [19] Campos-Sousa RN, Quagliato E, Da Silva BB, De Carvalho RM, Ribeiro CS, De Carvalho DFM. Urinary symptoms in Parkinson's disease: Prevalence and associated factors. *Arq Neuropsiquiatr*. 2003; 61(2 B):359–63.
- [20] Peters M, Ravin P, Novak P, Burrows A, Swearer J, King J, et al. DBS-implanted Parkinson's Disease Patients Show Better Olfaction Than Those Treated Medically. *Neurol Bull*. 2010; 2(1):1–6.
- [21] Quagliato LB, Viana MA, Quagliato EMAB, Simis S. Alterações do olfato na doença de Parkinson. *Arq Neuropsiquiatr*. 2007 Sep; 65(3 A):647–52.